

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li KORPUS TAHLILI ASOSIDA KORONAVIRUS (COVID-19) SO‘ZINING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI.....	5
2. Jabborov Erkin Xolliyeovich TASVIRIY SAN‘AT TA‘LIMIGA OID KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MAZMUNI.....	10
3. Шукурова Азиза Хайруллоевна САРИОСИЁ ТОЖИК ЛАҲЖАЛАРИДА ТУРКИЙ СЎЗЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКSIK-SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	15
4. Ювашева Шоира Махамадовна ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ.....	21
5. Tagaeva Sayyora Ulashevna, Urazqulova Aziza HOZIRGI ZAMON NEMIS TILI LINGVO DIDAKTIK SISTEMASIDA INGLIZ TILIDAN O‘ZLASHTIRILGAN ATAMALAR VA ULARNING STRUKTUR SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	26
6. Лизахан Уразмбетова АКТЁРЛЫҚ ШЕБЕРЛИГИН ӨЗЛЕСТИРИЎДЕ ГҮЗЕТИЎ ШЫНЫҒЫЎЛАРЫ.....	31
7. Yuldasheva Dilshoda Musayevna FRANZ BOAS, EDWARD SAPIR AND LEONARD BLOOMFIELD AS FOUNDERS OF AMERICAN STRUCTURALISM.....	35
8. Nuritdinova Shahnoz Sadridinovna BOLALAR SHE‘RIYATIDA BADI‘Y IFODA AN‘ANASI VA TAKOMILL.....	40
9. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ВАЗИФАЛАРИ.....	47
10. Минхожиддин Ҳожиматов МИЛЛИЙ ХАРАКТЕР ШАКЛЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ, АНЪАНАЛАР ВА ФОЛЬКЛОР АСАРЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	53
11. Shukurov Uktam Baxodirovich EXPLORING THE IMPACT OF MOTIVATION AND PROFICIENCY ON PRAGMALINGUISTIC AWARENESS IN SECOND LANGUAGE LEARNING.....	63
12. Лазиза Джиянбаева РАНГЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ СТЕРЕОТИПЛАРНИНГ ТИЛ БИРЛИКЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	67
13. Khalova Maftuna Abdusalomovna, Kayumova Gulsanam Sadridin qizi IN THE STORY "HELP TELEPHONE" BY KHAYRIDDIN SULTONOV. REFLECTION OF LIFE EVENTS.....	75
14. Shamsiyeva Gulshoda Asliddin qizi LINGUISTIC BASIS OF PARALLEL CORPUS IN THE CREATION OF MT MODELS FOR UZBEK-ENGLISH LANGUAGES.....	81
15. Nazokat Kuvondiq qizi Sadullayeva, Barnoxon Abdulazizovna Pulatova ABDULRAZZOQ GURNAHNING “PARADISE” (“JANNAT”) ROMANIDA DINIY VA DUNYOVIY MUSHTARAKLIK.....	87
16. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSENING “ASR FARZANDINING DIL IZHORI” ASARINING POETIK TAHLILI.....	92
17. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ.....	96
18. Gulchehrahon Rahmanova OILADA BOLALAR MULOQOT MADANIYATINI TARBIVYALASHNING MAVJUD HOLATI.....	102

19. Bumatova Aidaxon Merganovna HOFIZ: PIRI MUG‘ON BANDASI.....	108
20. Фозилжон Шукуров ТЕМУРИЙ ҲУКМДОРЛАР ДАВРИДА МОВАРОУННАҲР АДАБИЙ МУҲИТИНИНГ РИВОЖИ.....	113
21. Mirzoyeva Yulduz Yusup qizi BADIY JANRLAR TAHLILI (“MING BIR KECHA” ASARI SHE’RIY MATNLARI ASOSIDA).....	120
22. Xasanova Gulrux Xayrullayevna NOVERBAL VOSITALARNING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHI.....	125
23. Озодаҳон Мусаева ЭРКИНОЙ СУЛТОНОВА ШЕЪРЛАРИНИНГ ЛИНГВОСТИЛИСТИК ТАДҚИҚИ.....	129
24. Уминой Хушвақтова ЁЗУВЧИ ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИДА ПАРАЛИНГВИСТИК ВОСИТАЛАР.....	139
25. Минхожиддин Хожиматов ҲАЛИМА ХУДОЙБЕРДИЕВА ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ТУЙҒУСИНИНГ ФАЛСАФИЙ – ТАРИХИЙ ТАЛҚИНИ.....	146
26. Исмоил Хусаинов САМАРҚАНД БОЛАЛАР ФОЛЬКЛОР РАҚСЛАРИНИНГ МУСИҚА САНЪАТИ БИЛАН УЙҒУНЛИГИ.....	154
27. Abdullayeva Shahnoza Rahimjon qizi FUNCTIONAL ANALYSIS OF REPRESENTATION AND DISTRIBUTION OF THE MEANING IN CONTEXT.....	161
28. Saidova Rayhon Bekmurodovna QADIMGI SHARQ VA G‘ARB ADABIYOTIDA SHE'RSHUNOSLIK HAQIDAGI QARASHLARNING O‘ZIGA XOSLIK LARI.....	166
29. Ачилова Озода Фарходовна БУЙРУҚ МАЗМУНИДАГИ МАҚОЛЛАРИНИНГ МАЗМУН КЎЛАМИ ВА ИФОДА УСУЛЛАРИ (япон ва ўзбек тиллари мисолида).....	171
30. Sajid Valiya Valappil O‘ZBEKISTONDAGI Z AVLODINING KUNDALIK HAYOTIDA TIL DINAMIKASI TAHLILI: KOD ALMASHTIRISH VA JARGON (SLENG).....	176
31. Soatova Yulduz BOBUR SHE’RIYATIDA “GO‘ZALLIK” TUSHUNCHASINING YUZ TASVIRI ORQALI IFODA ETUVCHI VOSITALARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI.....	183
32. Malika Islamova TELEVIDENIYEDA TELEPRODYUSERNING FUNKSIYASI: ASOSIY YO‘NALISHLARI, IJODIY HAMDA MOLIYAVIY BOSHQARUVI.....	189
33. Nurmuxammedov Yusuf Shakarboyevich TURLI TIZIMLI TILLAR FRAZEOLGIK BIRLIK LARIDA GAVDALANGAN “TAQDIR” KONSEPTINING KONSEPTUAL TAHLILI.....	194

UDK:811.512.133.191

Mirzoyeva Yulduz Yusup qizi

Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti

“Jismoniy tarbiya va umumiy fanlar” kafedrası o`qituvchisi

E-mail: mirzoyevayulduz2@gmail.com

**BADIIY JANRLAR TAHLILI
 (“MING BIR KECHA” ASARI SHE’RIY MATNLARI ASOSIDA)** <https://doi.org/10.5281/zenodo.13834887>**ANNOTATSIYA**

“Ming bir kecha” asari jahon adabiyoti durdonalarining g`oyat go`zal va mukammal asaridan hisoblanadi. Xalqning davrlar davomida yuzaga kelgan tarixi, urf-odatları, madaniyati, o`tmishini o`zida aks ettirgan ushbu asar dastlab og`zaki ijod bo`lib, sekin-asta yozma adabiyotga ko`char ekan, ilk arab tilida yozilgan. Olimlarning aniqlashicha asarning bunyod bo`lishi eramizning III asridan XVI asrgacha davom etgan. Asarda nafaqat nasriy ertak va qissalarni, balki nazmiy misralarni ham shavq bilan mutolaa qilish mumkin. Ushbu maqolada “Ming bir kecha” asari she`riy matnlarda qo`llanilgan badiiy janrlar turli jihatdan tahlil qilingan. Badiiy tasviriy vositalar orqali yuzaga keltirilgan go`zal badiiy misralarda tarjima va tarjimonlar mahorati hamda tilning ahamiyati tadqiq etilgan.

Kalit so`zlar: “Ming bir kecha”, asar, lingvokulturologiya, badiiy janr, hikoyat, she`r, g`azal.**Мирзоева Юлдуз Юсуповна**

Бухарский институт психологии и иностранных языков

Преподаватель кафедры "Физическая культура и общие науки"

E-mail: mirzoyevayulduz2@gmail.com

**АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЖАНРОВ
(НА ПОЭЗИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «ТЫСЯЧА ОДНА НОЧЬ»)****АННОТАЦИЯ**

«Тысяча и одна ночь» — один из самых красивых и совершенных шедевров мировой литературы. Это произведение, отражающее сложившуюся с течением времени историю, традиции, культуру и прошлое народа, изначально было устным творением, и хотя оно постепенно перешло в письменную литературу, оно было впервые написано на арабском языке. По мнению ученых, создание произведения длилось с III по XVI век. В произведении можно прочитать не только прозаические сказки и рассказы, но и поэтические стихи. В данной статье по-разному анализируются художественные жанры, использованные в поэтических текстах произведения «Тысяча ночей». Важность языка и навыков перевода и переводчиков раскрываются в прекрасных художественных стихах, созданных в жанрах искусства.

Ключевые слова: «Тысяча ночей», произведение, лингвокультура, художественный жанр, рассказ, поэма, газель.

Mirzoyeva Yulduz Yusup qizi

Bukhara Institute of psychology and foreign languages
Teacher of the Department "physical education and general sciences"
E-mail: mirzoyevayulduz2@gmail.com

ANALYSIS OF ART GENRES (ON POETIC TEXTS OF THE WORK "THE THOUSAND AND ONE NIGHTS")

ANNOTATION

One Thousand and One Nights is one of the most beautiful and perfect masterpieces of world literature. This work, reflecting the history, traditions, culture and past of the people developed over time, was originally an oral creation, and although it gradually passed into written literature, it was first written in Arabic. According to scientists, the creation of the work lasted from the 3rd to the 16th centuries. In the work you can read not only prose fairy tales and stories, but also poetic verses. This article analyzes the artistic genres used in the poetic texts of the work "A Thousand Nights" in different ways. The importance of language and the skills of translation and translators are revealed in the beautiful artistic poems created in the genres of art.

Key words: "A Thousand Nights", work, linguistic culture, artistic genre, story, poem, gazelle.

Kirish

"Ming bir kecha" ko'p sonli qissalar, ertak-afsonalar, masal va matallarni o'z ichiga qamrab oluvchi ulkan nasriy asar bo'lishi bilan birga, sharq she'riyati namunalari xazinasini hamdir. Bu asarni tartib bergan noma'lum muallif qahramonlar holatini jonli va ta'sirchan qilib tasvirlash yoxud asar jozibadorligini oshirish uchun ko'plab she'riy parchalarni keltiradi. She'riy parchalar ba'zi qissalarda ko'proq, ba'zida esa kamroq uchraydi. Ishq-muhabbat, hijron va vasl haqidagi qissalarda, go'zal kanizaklar ta'rif-tavsifi yoxud turli munozarali lavhalarda she'riy baytlar ketma-ket keltiriladi.

Umuman olganda, "Ming bir kecha" ni faqat arab adabiyotining yodgorligi deb hisoblash noto'g'ri. Bu to'plam fors tilidagi "Xezar Afsane" ("Ming ertak") kitobining evolyutsiyasi bo'lib, Shahrizoda eronlik xarakterga ega. G'arblik odam uchun, ehtimol, farq yo'q, lekin fors tili va fors-madaniy adabiyot to'liq o'zini o'zi ta'minlagan va yaxshi rivojlangan, u arabcha "oddiy" emas, garchi u bilan aloqasi bo'lsa ham.

"Xezar Afsane" tarjimasini X asrda Bag'dodda va o'sha joyda qilingan, asl to'plamdagi fors va hind syujetlaridan tashqari, mahalliy ertaklar, jumladan, xalifa Xorun ar Rashidning sarguzashtlari Bag'dodda hurmatga sazovor bo'lgan. Keyingi yevropaliklar xuddi shu maqsadda yangi ertaklarni qo'shdilar - o'quvchilar tobora ko'proq yangi nashrlar, hikoyalar ko'payishini xohlashdi.

XVI asrgacha bo'lgan musulmon olami aholisining mentalitetining o'ziga xos xususiyatlarini hukm qilish mumkin. Ko'rinib turibdiki, har xil ijtimoiy qatlamlar vakillari ertaklarda harakat qilsa - da, ko'pincha syujetlar savdogarlar atrofida - aynan savdogar o'z davrining qahramoni bo'lgan (aniqrog'i, musulmon mamlakatlarida bir necha davrlar); faqat savdogarlardan keyin xalifalar, sultonlar va ularning o'g'illari. To'plamdagi hikoyalarning aksariyati asosiy burilish nuqtasi sifatida aldash atrofida qurilgan va bu holatlarning yarmida aldash yaxshi bo'lib, qahramonni noqulay vaziyatdan chiqarishga yoki uning hayotini saqlab qolishga yordam beradi. Mojaroni hal qilib, tinchlikka olib boradigan aldash - "Ming bir kecha" ning doimiy syujeti.

To'plamdagi hikoyalarning yana bir o'ziga xos xususiyati - qahramonlarning ham, hikoyachilarning ham hayratlanarli fatalizmi (ular orasida nafaqat Shexerazade). Hamma narsa tasvirlangan va siz undan qochib qutula olmaysiz. Ko'pincha taqdirni qutqaradigan yoki hal qiladigan qahramonning harakati emas, balki baxtli yoki baxtsiz hodisadir. Umuman olganda, hamma narsa Allohning irodasida va ozgina qismi inson kuchida.

Asl to'plamda arab adabiyotiga xos bo'lgan juda ko'p she'rlar bor. Zamonaviy yevropaliklar uchun bu

she'riy qo'shimchalar matnga deyarli kuch bilan siqib qo'yilgandek tuyuladi, lekin qadimgi arablar uchun she'rlar keltirish yoki qo'shish odatiy hol bo'lgan.

Shunisi ravshanki, she'riy qismlar hikoyat va qissalarning syujet to'qimasiga singib ketgan, agar she'rlar chiqarib tashlansa, asarning badiiy qiymati, o'quvchiga ta'sir etish kuchi kamayadi, ba'zan esa hatto asar syujeti va kompozitsion qurilishiga zarar yetishi ham mumkin. Har bir she'r muayyan maqsadda keltiriladi va muayyan g'oyaviy-badiiy vazifani ado etishga qaratilgan bo'ladi. Bundan tashqari, she'riy qismlarning hajmi ham har xil: ba'zan kichik-kichik parchalar (qit'a, ruboiy, bayt) keltirilsa, ba'zan 30-40 baytlarni o'z ichiga oluvchi katta hajmdagi she'riy qismlar borki, bularni mustaqil bir asar deb qabul qilish ham mumkin. Masalan, uncha kata bo'lmagan "Masrur va uning ma'shuqasi Zaynulmavosif hikoyasi" da 58 ta she'riy parcha keltirilgan bo'lib, ularning hammasi jamlansa, 726 misra yoki 363 bayt bo'ladi. Bu katta bir doston hajmiga tengdir.

Ayni shu 58 she'riy parchalarning janriy tuzilish, vazn va qofiyalari tartibi ham turlicha. Bunda qit'a shaklida yozilgan she'rlar ko'pchilikni tashkil etsa-da, ammo g'azal, qasida, masnaviy shakllarida bitilgan she'rlar ham ancha. Ayniqsa, katta hajmli she'rlar masnaviy shaklida yozilgan. Ba'zan asarning o'zida keltirilgan she'rning janrini ko'rsatib o'tish ham bor. Biroq, bu hamma vaqt ham haqiqatga to'g'ri kelmaydi, ya'ni asar qahramoni tilidan aytilgan she'r bilan keltirilgan misol muvofiq emas.

Asosiy qism

Chunonchi, "Masrur va uning ma'shuqasi Zaynulmavosif" qissasida o'qiyamiz:

"Masrur bir ko'chaga burilib, mo'ljallangan uyiga yetib borsa, qulog'iga mungli bir tovush eshitilibdi. Bu xonadonda allakim g'amgin nola qilib, mana shu **g'azal**ni o'qiyotgan emish:

Fayz shamoli esdi yorim yurtidin,
Hidi kelsa dardlarga darmon bo'lur.

Men xarob, vayronalar ichra umr-
O'ylar erdim jon agar javlon bo'lur.

Men dedim: qaytgil bu uyga qaytadan.

Baxt kelurmu, dil qachon shodon bo'lur?

Men g'izolim vasliga vosil bo'lub,

Jon qachon yo'lida sargardon bo'lur?

(S.Abdulla tarjiması).[1.18]

Ko'rinib turibdiki, ushbu she'riy asarni g'azal deb bo'lmaydi. G'azal bo'lishi uchun baytlar miqdori kamida beshta bo'lishi va matla' misralari o'zaro qofiyalanishi kerak edi.

Aftidan, qissachi bu o'rinda asarning shakliiy tuzilishiga emas, balki mazmuni va lirik ohangini nazarda tutgan. Ya'ni qo'shiq bo'ladigan lirik she'rlarni "g'azal" deyish odati bo'lgan. Biroq mazkur qissada haqiqatdan ham tuzilishi g'azalga mos keladigan she'rlar bor. Masalan:

Ishqingizning otashi jonimga urmishdur sharar,
Ham yurak yuz poradur, ham ketdi davlat, simu zar.

Yor vaslidan judo bo'lgach, qaro bo'ldi kunduz

Ko'zlarim yosh to'kmagidin kecha-kunduz tira-tar...

(S.Abdulla tarjiması).

Shu tarzda she'riy parchalar 60-yillar tarjimasida tuzilish xususiyatiga qarab, asarning o'zida g'azal, ruboiy, she'r, masnaviy deb taqdim etilgan.

She'rni keltirishdan oldin "shoirning mana bu she'rini o'qidi", "bir shoirning mana bu baytlari esiga tushdi", "shoirning shu she'ri holiga munosib edi" kabi jumalalar keltiriladi. Ba'zan she'rda mualliflarning nomini tilga olish ham uchrab turadi. Ba'zi qissalarda esa mashhur arab shoirlarining o'zi asar qahramoni sifatida ishtirok etadilar.

Chunonchi, "Javharfurush qizi Budur va Jubayr ibni Umayr ash-Shayboniy" qissasi ichida "Abu Nuvos bilan Horun ar-Rashid" hikoyati bor. Unda tasvirlanishicha, xalifa Horun ar-Rashid bir kecha uyqusi qochib, saroyini aylanib chiqqan ekan, ko'zi uxlab yotgan bir go'zal kanizakka tushibdi. So'ngra u kanizakni uyg'otib, undan qo'shiq eshitibdi. Shundan so'ng ertaga kechasi qelishga va'dalashib, shoir Abu Nuvosni chorlabdi. Abu Nuvos kelgach, Horun ar-Rashid: «Mening holatimga bag'ishlab she'r ayt», deydi. Shunda u kechasi bo'lib o'tgan voqeani xuddi ko'rganday

she'r bilan tasvirlab beradi. Xalifa hayratga tushib, shoirni kechasi birga olib kanizak oldiga boradi. Kanizak ud chalib turli ohang va usulda qo'shiq kuylaydi.

Abu Nuvos esa sharob ichib, kanizakni vasf etib she'r to'qiydi. Shoir mast bo'lib o'zini unutmagan, Horun ar-Rashid, kanizakka qarab, shoirning qo'lidagi qadahni olib yashir deb buyuradi. Kanizak qadahni olib oyoqlari orasiga yashiradi. Shunda xalifa shoir boshi ustida qilich ko'tarib bunday deydi: "Bizga bir she'r ayt, unda ichgan qadahing to'g'risida gap bo'lsin, yo'qsa kallangni olaman", deydi.

Abu Nuvos birdan hushyor tortib, shu zahotiyiq quyidagi she'rni o'qiydi:

Nigorim o'g'ri chiqib

Dilimni etdi xarob.

Piyolamni yashirib,

Meni qo'ydi besharob.

Bekitgan joyi ma'lum,

Tilim lol, bag'rim kabob.

Uyalaman ayturga

Xalifam shod behisob. [1.172]

(Sh.Shomuhamedov tarjimasini).

Xalifa qoyil qolib, shoirni taqdirlaydi.

Umuman, "Ming bir kecha"da Abu Nuvos haqida ham, xalifa Horun ar-Rashid haqida ham rivoyat va hikoyatlar juda ko'p. Bu kichkina hikoyada Abu Nuvosning ham inson sifatidagi xarakteri va ham shoir sifatida topqirligi, baland iste'dodi ochib berilgan. Demochimizki, bunday hikoyatlar tarkibidan she'riy parchalarni chiqarib tashlab bo'lmaydi. She'rlar asar jismiga singib ketgan va qahramonlar xususiyati, asar mazmun-ma'nosini ifodalab keladi.

"Ming bir kecha" hikoyatlari turli-tuman bo'lgani kabi, she'riy qismlar ham mazmunan turlicha. Masal hikoyatlarda she'rlar kam, bo'lganda ham qisqa-qisqa. "Shahzoda va yetti vazir"[1:367] "Sindbod bahriy hikoyalari" kabi afsonaviy qismlarda she'riy parchalar ko'p emas. Aftidan, "Ming bir kecha"ning hind afsonalari qismlarida she'rdan keng foydalanilmagan. Bu usul sof arabiy manbaga ega qismlarda keng qo'llanilgan.

She'rlar asarni yaxlit holga keltirgan noma'lum adibga tegishli bo'lishi ham yoki shu qissalar alohida-alohida yaratilgan paytda mavjud bo'lishi ham mumkin.

"Umuman olganda, nasr-nazm usulida asar yozish sharqda keng tarqalgan. Bu sharq mualliflarining sevgan usuli edi. Buning sababi shuki, she'r adabiyotning asosiy, yuksak turi hisoblangan. Nasrni nazm bilan bezash asarning badiiy qiymatini oshirish hisoblangan.

Kitobxonlar ham shunga o'rgangan, shuni xush ko'rgan. Shu bois bunday asarlar ko'p yaratilgan, ba'zan aslida she'rsiz yozilgan ayrim asarlar tarjimada nasr-nazm qilib qayta ishlab chiqilgan.Chunki XV asr kitobxoniga shu usul ma'qul bo'lgan." - deydi prof.N.Komilov.[3,56].

Shunga asosan aytish mumkinki, «Ming bir kecha»ning keyingi asrlarda yaratilgan qissa va hikoyatlarida she'r keltirish ko'proq ko'zga tashlanadi.

"Ming bir kecha" ning XX asr 60-yillar o'zbekcha tarjimasini misolida ayrim she'rlar matnidagi uslub va mahoratni ko'zdan kechirib chiqdik.

Bu davrda o'zbek she'riyatida barmoq vazni yetakchilik qila boshlagandi, lekin aruzda ham g'azallar yozilib turgan. Biroq, S.Abdulla va Sh.Shomuhamedov ham "Ming bir kecha" ruhini saqlash uchun arab tilida berilgan she'rlarni o'z ohangi bilan tarjima qilishga harakat qilganlar. Faqat vazn emas, aruz bilan bog'lik qofiyalanish tarzi va san'atlar ham berilganligini kuzatish mumkin.

S.Abdullaga nisbatan Sh.Shomuhamedov birmuncha erkinroq yondashgan. Ammo Sh.Shomuhamedov o'zi yangi she'r yozmagan. Uning erkinligi aniqlik bilan barobardir.

Xulosa.

Shuni ta'kidlash zarurki, o'zbek tarjimonlari she'riy parchalarning asl qiymatiga ta'sirini chuqur anglaganlari holda, iloji boricha ijod va mehnat sarflab, she'rlarni o'zbek tiliga o'giranlar va shu orqali "Ming bir kecha" ruhini o'zbek kitobxonlariga yetkazganlar. Albatta, bunda har bir ijodkorning uslubi, shoirona mahorati, tajriba-malakasi namoyon bo'lgan. Sh.Shomuhamedov va

Sobir Abdulla tarjimalari yetuk ijod namunasi. Bunda ham ijodiylik, ham aniqlik bor. Ayniqsa Sh.Shomammedov tarjimalari katta mahorat mevasi bo'lib, zavqu-shavqimizni oshiradi.

Tarjimonlar har bir she'ning xususiyati, mazmunidan kelib chiqib munosabatda bo'lganlar va so'z o'yinlari, turli poetik san'atlar har biri o'z tarovati bilan asar to'qimasiga singdirilib, yuksak badiiylik saqlab qolingan.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ming bir kecha. Arab ertaklari. T.: O'zdatnashr. 1961. 8j. J.4.
2. Минг бир кеча. Араб эртаклари. / Ю.Хакимжонов, С.Абдулла таржимаси. -Т.: Ўздавнашр. 1962. 8 жилдлик. Ж.5.
3. Минг бир кеча. Араб эртаклари. / Арабчадан С. Муталибов тарж. – Тошкент: Ўздавнашр, 1966. 8 жилдлик. Ж. 8.
4. N.Komilov. Bu qadimiy san'at.-T.: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1988.
5. S.Petrov. Тауны tvorchestvo. - М.: Nauka, 1964.
6. Aminovna, A. G. (2020). INTERPRETATION OF THE IMAGE OF THE HERO WOMAN IN THE STORIES OF SHAHRIZODA. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(6), 14365-14373.
7. Aminovna, A. G. (2022, September). " A THOUSAND AND ONE NIGHTS" AND EUROPEAN LITERATURE. In E Conference Zone (pp. 104-107).
8. Astanova, G. A. (2020). A MASTERPIECE OF ARABIAN TALES AND WORLD LITERATURE. Theoretical & Applied Science, (3), 352-356.
9. Astanova, G. A. (2020). Historical truth in the images of women in shakhrizad stories. Scientific reports of Bukhara State University, 4(1), 204-207.
10. Мишеев Л. “Минг бир кеча” ёки Шахризданинг сири. // Фан ва турмуш. – Т.: 1972, №3. – Б. 33.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000